

O'ZBEK TILIDAGI O'ZLASHMA ATAMALARNING USTIDA O'TKAZILGAN TAJRIBALARGA NAZAR

Jangaboyev Tolibay

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Lingvistika: o'zbek tili mutaxassisligi

1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18257129>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 12-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 14-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

O'zicha o'zlashtirish uslubi, kalkalab o'zlashtirish uslubi, xorijiy atama, milliy muqobil

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'zbek tili lug'at tarkibi, undagi o'zlashma so'zlar va o'zlashtirish uslublari. Shuningdek, o'zbek tilidagi o'zlashma so'zlarning milliy muqobiliga almashtirish bo'yicha tajribalar va ularning natijalari haqida fikr bildirildi.

O'zbek tili uzoq yillik tarixga ega va hozirgi davrgacha rivojlanib kelayotgan tildir. Buni eng avvalo leksik qatlam rivojida ko'rish mumkin. Tilning boyligi. lug'at tarkibining boyligi bilan belgilanadi. U - tilning boshqa tillar orasidagi mavqeini belgilovchi xazinadir. Leksikologiya lug'at tarkibining uning bir necha jihatlariga ko'ra o'rganadi. Dunyoning boshqa tillarida bo'lganidek, o'zbek tili lug'at tarkibi (ya'ni leksikasi) ham qisqa bir vaqtda shakllanib hozirgi holatiga kelgan lug'aviy-lisoniy hodisa emas.

Hozirgi o'zbek tili leksikasi o'zbek xalqining asrlar osha qo'lga kiritgan boyligidir. Bu boylukda o'zbek xalqining boshqa qo'shni va qo'shni bo'lmagan etnik jamoalar bilan turli siyosiy, madaniy va maishiy sohalardahi hamkorligi va hamjihatligi o'z lisoniy ifodasini topgan. Ana shu qonuniy nolisoniy asosga ko'ra har bir tilning lug'at tarkibida shu lug'at tarkibi qarashli tili jamoasining o'z so'zlaridan tashqari boshqa xalqlar tiliga tegishli lug'aviy birliklar ham mavjud bo'ladi.

Asosiy qism. Tilning lug'at tarkibi boyib borishi shu tilga xoslangan yangi lug'atlar chop etilishiga ehtiyoj hosil qiladi. Tilning muttasil rivojlanib borishi, yangi so'zlarning o'zlashishi, lug'at boyligining kengayib borishi davr ruhiga mos bo'lgan lug'at tuzishga bo'lgan talabni oshiradi.

O'zbek tilida ham mustaqillik yillarida kelib shu muammo yuzaga keldi.

Zikr etilgan omillar ta'sirida o'zbek tili lug'at tarkibida yuz bergan jiddiy o'zgarishlar munosabati bilan yangi davr talabiga javob bera oladigan ko'p jildli izohli lug'at yaratish zarurati paydo bo'ldi. O'zbek tilining yangi ko'p jildli izohli lug'atini tuzish va chop etish respublika hukumatining maxsus qarori bilan davlat dasturiga kiritildi va uni amalga oshirish O'zRFA Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot institutining zimmasiga yuklatildi. Institut olimlaridan A. Hojiyev, E. Begmayov, E. Umarov va A. Madvaliyevlarning qariyb o'n uillik jiddiy mehnati tufayli yangi 5-jildli "O'zbek tilining izohli lug'ati" yaratildi va u "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyotida chop etildi.

Biz ushbu maqolada o'zbek tili lug'at boyligining o'zlashgan qatlami, zamonaviy o'zlashayotgan so'zlar, so'z o'zlashtirish uslublari va o'zbek tilining o'zlashgan so'zlar lug'atini tuzish kerakmi? Degan masalar haqida mushohada yuritimiz.

Bilamizki so'z o'zlashtirishning ikki usuli mavjud. Bular: 1)O'zicha olish uslubi; 2)Kalkalab

olish uslubi kabi turlari mavjud.

1)O'zicha olish uslubi: so'z o'zlashtirishning O'zicha olish usulida o'zga tilning lug'aviy birligi o'z tilida qanday fonetik va morfem qiyofaga ega bo'lsa, boshqa tilga ham, hech o'zgarishsiz, o'shanday yoki qisman fonetik o'zgartirish bilan qabul qilinadi. Bunga misol tariqasida hozirgi kunda tilimizga kirib kelayotgan zamonaviy so'zlarni keltirib, ularni quyidagicha shartli guruhlarga bo'lishimiz mumkin.

1)Yangi kirib kelgan kasblar nomi orqali kirib kelgan leksemalar.

Menejer - boshqaruvchi.

Ombudsman - Turli xil ma'muriy organlar, shuningdek, xususiy shaxslar va birlashmalar faoliyatining qonuniyligini, ularning fuqarolar huquq va erkinliklariga rioya etishini nazorat qilish uchun maxsus saylangan (tayinlangan) mansabdor shaxs.

2)Ish faoliyati jarayonida qo'llaniladigan yangi leksemalar.

Menejment - zamonaviy ishlab chiqarishni boshqarish (rejalash, tartibga solish, nazorat qilish), shuningdek, ishlab chiqarishga rahbarlik qilish, uni tashkil etish; boshqarish to'g'risidagi fan.

Monitoring:

1)Biron-bir jarayonni uning kutilgan natija yoki dastlabki tahminga muvofiqligini aniqlash maqsadida doimiy kuzatib borish.

2)Ma'lum bir hodisa yoki jarayonning holatini (masalan, qabul qilingan qonunning bajarilishini) kuzatish, hisobga olish, baholash va istiqbolini belgilash.

3)Ijtimoiy tarmoqlar orqali kirib kelayotgan leksemalar.

Kommentariy - sharh, tafsir.

Pr - (o'qilishi - piar) -inglizcha "Public", "Relations", ya'ni jamoatchilik bilan aloqalar degan ma'noni anglatadi. Pr shaxs yoki biron-bir kompaniy, korxonasi piari shaklida bo'ladi.

2)Kalkalab olish uslubi. So'z o'zlashtirishning kalka usulida o'zga til lug'aviy birligi o'z tiliga tarjima qilinadi. Bu jarayonda o'zlashayotgan lug'aviy birlikning morfem tarkibi yo to'laligicha, yo qisman shu morfem qismlarga muvofiq muqobillar bilan o'giriladi, almashtiriladi. O'zlashayotgan lug'aviy birlik morfem-morfem tarjima qilinsa, to'liq kalka; morfem qismlaridan biri aynan olinsa, qisman kalka deyiladi. Qisman kalkaga nisbatan yarim kalka, to'liqsiz kalka atamalar ham ishlatiladi. O'zbek tilida bu uslub bo'yicha ham tajribalar olib borilgan. Bunga misol qilib 2025-yil 21- oktyabr o'zbek tiliga til maqomi berilgan kun munosabati bilan O'zbekiston FA o'zbek tilidagi 40-ta xorijiy atamani milliy muqobilini e'lon qildi.

Ta'kidlanishicha ushbu xorijiy atamalarning milliy muqobillarini aniqlashda O'zbekiston FA o'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti tilshunoslari ushbu atamalar tegishli soha vakillari bilan muntazam muloqotda bo'lgan. Shuningdek, xorijiy atamalar OAV va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamadan o'tkazilgan fuqarolarning takliflari inobatga olingan.

Ushbu jarayonda O'zbekiston FA, o'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, vazirlar mahkamasi huzuridagi Davlat tilini rivojlantirish departamenti bilan hamkorlikda ish olib borgan. Shuningdek mazkur departamentning ekspertlar guruhida xorijiy atamalar muhokamadan o'tkazilgan.

Xorijiy atama - milliy muqobil

1)Avans - Bo'nak

2)Avtopilot - Avtoboshqaruv

3)Aysberg - Muztog'

4)Bodikamera - Yonkamera

5)Vгызgovik - Loyto'sgich

6)Vnedorojnik - Yo'ltanlamas

7)Diskussiya - Bahs, munozara

8)Dostavka - Yetkazish

9)Zona - Hudud

- 10) Karving - O'ymabezak
- 11) Konfidensial - Maxfiy
- 12) Klaster - Klaster
- 13) Kovorking - ish markazi
- 14) Kolovorod - Qo'lparma
- 15) Koridor - Yo'lak
- 16) Kotlovan - Xandaq
- 17) Lebyodka - Chig'ir
- 18) Lider - Yo'l boshlovchi, yetakchi
- 19) Link - Havola
- 20) Markirovka - Tamg'alash
- 21) Marshrut - Yo'nalish
- 22) Master-klass - Mahorat darsi
- 23) Motivatsiya - Ruhlantirish, rag'bat
- 24) Navigator - Yo'llagich
- 25) Najdak - Qumqog'oz
- 26) Oprava - Gardish
- 27) Otvoyortka - Buragich
- 28) Parol - O'ron
- 29) Pereplyot - Muqovalash
- 30) Polik - To'shama
- 31) Portfolio - Yig'majild
- 32) Progressiv - Ilg'or
- 33) Rastushyovka - Qoshpardozi
- 34) Svetofor - Yo'lchiroq
- 35) Sillabus - Ishchi dastur
- 36) Smart - Aqilli
- 37) Chellendj - Chorlov
- 38) Shurup - Buramamix
- 39) IT-park - AT parki (Axborot texnologiyalari parki)
- 40) IT-texnologii - Axborot texnologiyalari (AT)

Tilshunos va tarixchi Eldar Asanov "Bu so'zlar qay darajada muomalaga kirib kirib ketadi. Degan savol bor avvalo, qonun hujjatlari, rasmiy bayonotlar tiliga kirsa, ulardan mediaga ko'chsa, sekinlik bilan jonli iste'molga ham o'yib ketsa kerak" degan fikrlarni ilgari surdi.

Ammo tilimiz tarixida bu kabi tajribalar oldin ham bo'lgan. Misol tariqasida mustaqillik yillarining dastlabki davrida bo'lgan tajribani aytish mumkin. Shu tajribadan so'ng (Ostanovka - Bekat, Konsilyariya - Devonxona, Tratar - Piyodalar yo'lagi) kabi muqobillar adabiy tilga qabul qilingan va hozirga qadar iste'molda keng foydalanilib kelinmoqda. Ammo (Avtobus - Ko'pkursi, samolyot - uchoq, tayyoragoh - aeroport, universitet - dorilfunun, fakultet - kulliyot) kabi muqobil so'zlar o'zini oqlamadi. Jamiyat hayotiga, xalq iste'mol tiliga mustahkam joylashgan xorijiy so'zlarni muqobil lleksemaga o'zgartirishva uni kumilaga kiritib yuborish mushkul vazifadir.

Bu muammoni hal qilishning yo'llaridan biri rivojlangan tillar misolida, til lug'at tarkibini dialektlarni va kalka usulini yaxshi o'zlashtirgan mutahhassisslar tayyorlash tilimizga boshqa tillardan kirib kelayotgan so'zlarni qisqa muddatda muqobil variantlarga o'zgartirish bo'lib hisoblanadi. Bu til lug'at tarkibining sofligini saqlashda muhim ahamiyatga ega yo'nalishdir. Leksikologiyaning yana bir muhim masalalaridan biri bu o'zbek tili o'zlashma so'zlar lug'atini tuzish kerakmi degan savoldir.

O'zbek tilini o'zlashma so'zlar lug'atini yaratuvchi tadqiqot eng avvalo quyidagi masalalarga to'xtalishi kerak.

1.O'zbek adabiy tilining o'zlashma qatlam tarkibi ancha keng va salmoqlidir. Hozirgi o'zbek adabiy yili leksikasining o'zlashma qatlami quyidagi guruhlardan tarkib topgan:

1)Fors-tojik lug'aviy o'zlashmalari;

2)Arab lug'aviy o'zlashmalari;

3)Rus tili va rus tili vositasida o'zlashgan lug'aviy birliklar.

2.O'zlashma leksema qachon va qaysi tildan o'zlashgan, ma'nosi va til rivoji jarayonida shakliy yoki mazmuniy o'zgarishga uchraganmi yo yo'qmi? Kabi jihatlarni o'rganishi kerak.

3.Til o'zlashgan yoki o'zlashish jarayonida bo'lgan leksemalarga e'tibor berilishi lozim.

Shu tartibda o'zbek tili o'zlashma so'zlar lug'ati tuzilsa lug'at tarkibi bo'yicha yaxshi manbalar qatoriga kirishi mumkin.

Til lug'at boyligi shu xalqning xazinasidir uni sof holatda avlodlarga yetkazib berish jamiyatdagi har bir insonning muqaddas vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1)Abduvali Berdialiyev, Ixtiyor Ermatov "Hozirgi o'zbek adabiy tili (leksikologiya, frazeologiya, leksikografiya)" Toshkent "Turon Iqbol" 2021.

2)Sultonbek Normamatov. "Leksikografiya asoslari" Toshkent 2020

3)Газера. Уз

4)Izoh. Uz

INNOVATIVE
ACADEMY